

**TIJORAT BANKLARI BIZNES EKOTIZIMLARINI JORIY ETISHNING
EKONOMETRIK TAHLILI****ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF
BUSINESS ECOSYSTEMS IN COMMERCIAL BANKS****'Shoymardonov
Orziqul Jo'ra o'g'li***'Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, PhD.***Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Ushbu maqolada bank ekotizimlarining ekonometrik tahlili, mavjud muammolar va ularning yechimlari bayon etilgan. Shuningdek, masofaviy bank xizmatlari orqali foydalanuvchilar sonining ortishi, buning natijasida kredit va depozit hajmining oshishi bilan bog'liq muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Eng. - This article presents an econometric analysis of banking ecosystems, highlighting existing problems and their possible solutions. It also discusses how the growth in the number of users through remote banking services affects the volume of credits and deposits, and offers proposals to address the related challenges.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *bank ekotizimi, tijorat banklari, kredit, depozit, moliyaviy korporatsiyalar, masofaviy xizmatlar.*

❖ *banking ecosystem, commercial banks, credit, deposit, financial corporations, remote services.*

Kirish.

Banklarning asosiy vazifalaridan biri pul va kapital aylanmasining uzluksizligini ta'minlash orqali jamg'armalarni jalb etish va ularni investitsiyalash uchun keng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Bank biznesi ekotizimlari moliyaviy xizmatlar ko'rsatish maqsadida o'zaro hamkorlik qiluvchi tashkilotlar, xizmatlar va texnologiyalar tarmog'idir. Ushbu tizimlar banklar, moliyaviy institutlar, texnologik provayderlar hamda boshqa bozor ishtirokchilarini birlashtirgan holda mijozlar uchun innovatsion va samarali yechimlar yaratishga xizmat qiladi.

Bank biznesi ekotizimiga nafaqat bankning o'zi va uning mijozlari, balki hamkor tashkilotlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar ham kiradi. Bular qatoriga fintech kompaniyalari, to'lov tizimlari, sug'urta kompaniyalari va boshqa tegishli subyektlar

kiradi. Ekotizim mijozlarga yagona platforma orqali keng ko'lamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Bunday xizmatlarga onlayn banking, mobil ilovalar, to'lov tizimlari va boshqa zamonaviy vositalar kiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Tijorat banklari ekotizimi va uning kelgusida rivojlantirish yo'nalishlarga qaratilgan qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, xorijiy olimlardan R.K.Nurmuxametov, L.N.Voskresenskaya, Ye.B.Myasnikovalarning qarashlaricha: bank ekotizimlarining paydo bo'lishiga yordam beradigan asosiy omillar yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish va bank biznesida raqobatning o'sishi bo'lib, asosiy tarkibiy qismlar yagona raqamli platforma, mijozlarga yo'naltirilgan biznes shakllari hisoblanadi [1].

Tijorat banklarining tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirishga intilishi, shuningdek, barcha sohalarida moliya institutlari bilan uzluksiz hamkorlik qilish istagi mijozlar tajribasining o'zgarishiga olib kelmoqda. Bu esa banklarning biznes modellari va moliyaviy xizmatlar zanjirining tarkibiy elementlarini yangilanishiga turtki bo'lmoqda.

Ekotizim biznes modelining shakllanishi J. A. Shumpeter konsepsiyasi asosida quyidagicha izohlanadi: Ekotizim texnik, kommunikatsion va moliyaviy texnologiyalarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi [2]. Bu kombinatsiya biznesni tashkil etishning o'ziga xos holatini yuzaga keltirib, uni innovatsion shakldagi biznes modeli sifatida qarash mumkin.

F. Allen, E. Carletti va D. Gale o'z ilmiy izlanishlarida tijorat banklari ekotizimlarini shakllantirish hamda ularning barqarorligini ta'minlash masalalariga, xususan, tartibga solish siyosatining ushbu jarayonga ko'rsatadigan ta'siriga alohida e'tibor qaratganlar [3].

Iqtisodchi olim A. Ivanov esa o'z ilmiy izlanishlarida quyidagi fikrni bildiradi: Bank biznesidagi ekotizim konsepsiyasi mijoz uchun umumiy qiymatni yaratishga xizmat qiluvchi bir nechta xizmatlarning yagona foydalanuvchi interfeysiga birlashtirilishi orqali turli qulayliklarni taqdim etadi [4].

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bank ekotizimi, o'z navbatida, moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, mijozlar bilan bank o'rtasidagi aloqalarni va moliyaviy texnologiyalarning integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan bir butun tizimdir. Bank ekotizimi masofadan bank xizmatlarini taqdim etishda yangi texnologiyalar va xizmatlarni integratsiya qilish orqali takomillashadi. Masofadan bank xizmatlarini faoliyatiga joriy etgan tijorat banklari kredit va depozit miqdorini oshadi. Bu esa bank ekotizimining yanada takomillashgan va qulay bo'lishini talab qiladi. Masalan, raqamli bank xizmatlarini kengaytirish, foydalanuvchilarga onlayn kreditlar va depozitlar taklif qilish orqali bank o'z ekotizimini yaratib, iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishadi.

Bundan tashqari, bankning innovatsion xizmatlar ko'rsatishi ekotizimda raqamli platformalarning, fintech startaplarning va boshqa moliyaviy texnologiyalarning o'sishiga yordam beradi, bu esa bank mahsulotlari va xizmatlarini yanada takomillashtiradi. Shunday qilib, bank ekotizimi nafaqat xizmatlarning ko'lamini kengaytirish, balki iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun mustahkam infratuzilma yaratishga yordam beradi.

Biz tadqiqotimiz davomida tijorat banklari uchun muhim deb hisoblangan omil belgilar sifatida quyidagilarni tanladik:

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni, yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar - X1;

Jismoniy shaxslar - X2.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining kredit va depozit xizmatlari dinamikasi [5]

Nº	Bank	X1	X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
1	Milliy bank	97 296	1 614 472	12 446	83 421	9 224	20 705	3 107	3,2%
2	O'zbekiston sanoat-qurilish banki	72 183	5 993 998	7 918	48 145	4 231	10 151	1 538	2,7%
3	Agrobank	197 533	5 378 755	10 394	44 480	6 399	7 989	1 894	3,5%

4	Ipoteka-bank	164 079	2 793 710	19 965	15 886	3 488	12 444	1 987	5,5%
5	Mikrokreditbank	69 436	980 080	5 267	9 015	1 607	4 656	726	5,1%
6	Xalq banki	117 911	3 904 633	14 920	9 184	3 467	12 978	2 138	8,9%
7	Garant bank	6 853	93 383	215	760	542	374	185	18,9%
8	Biznesni rivojlantirish banki	29 407	256 665	10 765	11 492	1 735	7 568	1 258	5,7%
9	Turonbank	47 590	456 346	1 986	9 128	1 467	2 173	305	2,7%
10	Hamkorbank	123 737	1 551 297	6 658	8 793	4 209	3 596	117	0,8%
11	Asaka bank	36 586	906 140	8 446	31 799	3 054	7 640	1 842	4,6%
12	Ipak Yo'li banki	60 119	2 126 982	2 204	8 785	2 508	4 481	266	2,4%
13	Ziraat bank Uzbekistan	4 370	55 051	55	1 484	874	1 018	41	2,7%
14	Trastbank	48 039	146 376	2 418	2 484	1 295	4 826	127	2,6%
15	Aloqabank	62 638	1 481 822	3 235	7 409	2 891	5 667	259	2,4%
16	KDB Bank O'zbekiston	16 406	27 869	13	2 248	503	5 178	0,0	0,0%
17	Soderot bank Toshkent	357	2 400	14	10	1,3	35	5	19,7%
18	Universal bank	11 961	142 644	194	961	772	715	14	1,2%
19	Kapitalbank	35 391	1 212 057	18 450	6 410	14 501	12 885	289	1,2%
20	Octobank	2 714	66 217	22	231	318	1 164	213	84,0%
21	Davr-bank	26 088	193 682	3 313	1 333	946	1 564	32	0,7%
22	Invest Finance bank	17 731	386 832	2 828	3 520	3 601	3 225	91	1,4%
23	Asia Alliance bank	20 025	627 921	991	2 240	1 527	4 090	78	2,4%
24	Orient Finans bank	29 552	521 333	3 165	4 871	2 489	4 649	15	0,2%
25	Madad Invest bank	1 104	2 611	23	256	28	15	32	11,5%
26	AVO bank	109	405	0,4	7	0,0	7	0,0	0,0%
27	Poytaxt bank	1 090	10 491	28	49	9	36	2,0	2,6%
28	Tenge bank	2 221	629 822	3 013	114	2 380	84	65	2,1%
29	ANOR bank	23 230	3 524 261	2 596	477	2 829	1 157	51	1,7%
30	UZUM bank	0	1 440 000	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0%

Shuningdek, natijaviy belgilar uchun quyidagilar tanlab olindi:

- Tijorat banklarining kredit va depozitlari, kreditlar jismoniy shaxslar uchun - Y1;
- Kreditlar yuridik shaxslar uchun - Y2;
- Depozitlar jismoniy shaxslar uchun - Y3;

- Depozitlar yuridik shaxslar uchun - Y4;
- Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) - Y5;
- Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi - Y6.

1-rasm. Tadqiqot gipotezasi

Ilmiy tadqiqotda ishimizda n-ko'rsatkichli va chiziqli ko'rinishda regression modellarini qo'llashimiz yaxshi samara berib xulosalar chiqarishimizga zamin yaratadi.

Buning uchun jarayonni regression modellarini hosil qilishda eng kichik kvadratlar usulidan foydalandik.

$$F = \sum(Y - Y_x)^2 \rightarrow \min \text{ yoki } F = \sum(Y - \beta_0 - \beta_1x - \beta_2x^2 - \dots - \beta_kx^k)^2 \rightarrow \min$$

Bundan xususiy hosila olsak, quyidagi ko'rishdagi tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi.

Darajali ko'p omilli ekonometrik model quyidagi ko'rinishga ega:

$$Y = \beta_0 * x_1^{\beta_1} * x_2^{\beta_2} * \dots * x_n^{\beta_n} \quad (1)$$

Bu yerda:

Y- natijaviy omil;

x_1, x_2, \dots, x_n - ta'sir etuvchi omillar.

modelda natural logarifm orqali almashtirib olsak, u holda quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:

(2)

$$\ln(y) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \ln(x_1) + \beta_2 \ln(x_2) + \dots + \beta_n \ln(x_n)$$

modelda $\ln(y) = y'$, $\ln(\beta_0) = \beta_0'$,

$$\ln(x_1) = x_1', \ln(x_2) = x_2', \dots, \ln(x_n) = x_n'$$

belgilashlarni amalga oshirsak, u holda quyidagi ko'rinishga ega bo'lamiz:

$$y' = \beta_0' + \beta_1 x_1' + \beta_2 x_2' + \dots + \beta_n x_n' \quad (3)$$

turli miqdordagi omillar bilan taqqoslash imkoniyati bo'lishi va ushbu miqdordagi omillar R^2 statistikaga ta'sir etmasligi uchun,

$$R^2_{\text{текис}} = 1 - \frac{S^2}{S_y^2} \quad (5)$$

Mazkur holatda ushbu tekislangan determinatsiya koeffitsienti **0,84** qiymatiga teng bo'lishi va uning R^2 ga yaqinligi, modelning ta'sir etuvchi omillar soni o'zgarishi atrofda qiymatlar qabul qilinishini bildiradi.

Geteroskadalik uchun bir qator testlar

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of lninv

chi2(1) = 0.02

Prob > chi2 = 0.8776

3-rasm. Modelning geteroskadalilik sharti bo'yicha Brosh Pagan testi natijasi

Brosh Pagan testida 0,02 bo'lib, ehtimollik 0,87 ga teng. Modelda gomogonlik xususiyati mavjud, beta koeffitsient BLUE ekan.

Model bo'yicha natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiyani tekshirish uchun Darbin-Uotson (DW) mezonidan foydalanamiz:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^T e_t^2 + \sum_{t=2}^T e_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} =$$

$$= 2 - 2 \frac{\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \approx 2(1 - \rho_1),$$

Bu yerda, ρ_1 - birinchi tartibdagi korrelyatsiya koeffitsienti. Natijaviy omil qoldiqlari qatorida avtokorrelyatsiya mavjud bo'lmasa,

$DW = 2$, musbat avtokorrelyatsiyada DW nolga, manfiy avtokorrelyatsiyada esa 4 ga intiladi.

$$\begin{cases} \rho_1 = 0 \rightarrow DW = 2; \\ \rho_1 = 1 \rightarrow DW = 0; \\ \rho_1 = -1 \rightarrow DW = 4. \end{cases}$$

Hisoblangan DW jadvaldagi DW bilan qiyoslanadi.

Agar natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiya mavjud bo'lmasa, u holda hisoblangan DW mezonining qiymati 2 atrofida bo'ladi. Mazkur misolda hisoblangan DW mezonining qiymati 2,02 ga teng. Bu esa natijaviy

$$\ln y_2 = -3.82 + 1.81 \ln x_1; \quad (8)$$

(0.88) (0.08)

Model koeffitsienti BLUE bo'lib, F test, t test va Gaus Markovning barcha shartlari bo'yicha ham statistik ahamiyatga ega ekan. Akayke va Shvars mezonlari esa modelning optimal ekanligi

omil qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi.

Shuning uchun quyidagi regression modelni adekvat deb tanlab oldik:

ifodalaydi. Beta koeffitsient 1,81 ga teng.

Masofadan bank xizmatlarini amalga oshirish natijasida yuridik shaxslarga kredit berish 1,81 foizga ortishi aniqlandi.

3-jadval

Tijorat banklarida yuridik shaxslarga derozitni masofadan amalga oshirish tahlili

Linear regression

lny4	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
lnx1	1.063	.085	12.44	0	.888	1.238	***
Constant	-2.966	.848	-3.50	.002	-4.707	-1.225	***
Mean dependent var		7.407	SD dependent var			2.168	
R-squared		0.852	Number of obs			29	
F-test		154.860	Prob > F			0.000	
Akaike crit. (AIC)		74.846	Bayesian crit. (BIC)			77.580	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

3-jadvalda olingan natija tahlili shuni ko'rsatadiki, regression modelida determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,85$; $F_{hisob} = 154$; ($\alpha = 0,05$ bo'lganda) ga teng. Student mezon bo'yicha har bir koeffitsientni taqqoslaganimizda jadval

qiymatidan hisobiy qiymatlari katta ekanligi aniqlandi.

Modelni F test, t test, determinatsiya koeffitsienti bo'yicha statistik ahamiyati ekanligini aniqladik. Endi Gaus Markov shartlariga tekshiramiz.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of lnx

chi2(1) = 0.05

Prob > chi2 = 0.8158

STATA dasturidan foydalanib, Brosh Pagan testi bilan geteroskastlilik tekshirilganda chiz (X kvadrat) qiymati 0.05 ga tengligi, ehtimollik darajasi 0.81 ga teng ekan. Bunday holda bosh gipotezani qabul qilib, alternativ gipotezani rad etamiz. Modelda geteroskastlilik mavjud emas, model qoldiqdari erkin o'zgaruvchidir.

Mazkur misolda hisoblangan DW mezonining qiymati 1.98 ga teng. Bu esa natijaviy omil

qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi.

$$\ln y_4 = -2.96 + 1.06 \ln x_1; \quad (9)$$

(0.84) (0.08)

Masofadan yuridik shaxslarga depozit masalalarini amalga oshirish 1% ortishi

depozitlarni 1.06% ko'payishiga sabab bo'ladi.

4-jadval

Masofadan yuridik shaxslarga xizmat ko'rastish muammoli kreditlar tahlili

Linear regression

lny5	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig
lnx1	-0.871	.158	5.51	0	.545	1.196 ***
Constant	-3.576	1.594	-2.24	.034	-6.859	-.293 **
Mean dependent var		5.087	SD dependent var		1.964	
R-squared		0.548	Number of obs		27	
F-test		30.340	Prob > F		0.000	
Akaike crit. (AIC)		94.608	Bayesian crit. (BIC)		97.200	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

4-jadvalda olingan natija tahlili shuni ko'rsatadiki, regression modelida determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,54$; $F_{hisob} = 30.34$; ($\alpha = 0,05$

bo'lganda) ga teng. Student mezon bo'yicha har bir koeffitsientni taqqoslaganimizda jadval qiymatidan hisobiy qiymatlari katta ekanligi aniqlandi.

4-rasm. Model qoldiqlari va mos qiymatlarining o'zaro bog'liqligi

Geteroskadtlik uchun bir qator testlar mavjud bo'lib, Brosh Pagan testi asosiy bo'lib, ehtimollik darajasi 0.05 dan kichik bo'lsa bosh

gipoteza qabul qilinib, alternativ gipoteza rad qilinadi. Model qoldiqlari mos qiymatlar bilan bog'lanmaganligi ifodalanadi. Brosh Pagan testida

1.65 bo'lib, ehtimollik 0.95 ga teng. Modelda gomogonlik xususiyati mavjud, beta koeffitsient

BLUE ekan.

5-rasm. Model qoldiqlarining avtokorrelyatsiyasi

DW mezonining qiymati 1.88 ga teng. Bu esa natijaviy omil qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya

mavjud emasligini ko'rsatadi.

$$Ln y_5 = -3.5 - 0.87 Ln x_1 \quad (9)$$

Masofadan yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish asosida mummoli kreditlarni 0.87 foizgacha kamaytirib borish aniqlandi.

statistik ahamiyatga ega ekan. Akayke va Shvars mezonlari esa modellarning optimal ekanligi ifodalaydi.

Koeffitsientlar ham BLUE bo'lib, F test, t test va Gaus Markovning barcha shartlari bo'yicha ham

5-jadval

Masofadan yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish umumiy krelitlarda muammoli kreditlar ulushining tahlili

Linear regression

lny6	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
lnx1	-0.26	.133	-1.95	.063	-0.534	.015	*
Constant	-0.868	1.344	-0.65	.524	-3.636	1.9	
Mean dependent var		-3.452	SD dependent var			1.195	
R-squared		0.132	Number of obs			27	
F-test		3.796	Prob > F			0.063	
Akaike crit. (AIC)		85.400	Bayesian crit. (BIC)			87.992	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Masofadan xizmat ko'rsatish asosida muammoli kreditlarni umumiy kreditlardagi ulushida 0,26 foizgacha kamaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

6-rasm. Tijorat banklari depozit va kreditlarini masofaviy xizmatlar bilan bog'liqligi

Tijorat banklarida masofadan kredit olish, depozit qo'yish yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirish bank uchun ham, iste'molchi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bunday xizmatlar bankning raqamli ekotizimining samarali ishlashini ta'minlash bilan birga, iste'molchilarga qulaylik yaratadi, vaqtni tejaydi va bank operatsiyalarining tezkorligini oshiradi.

Masofaviy xizmatlar mijozlar uchun xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, shuningdek, bankning resurslarini samarali boshqarish imkonini beradi. Bank uchun esa bu yangi biznes modelini yaratish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatishning innovatsion usullarini joriy etish imkoniyatlarini ochadi.

Shuningdek, masofaviy xizmatlar orqali mijozlarning bankka bo'lgan ishonchi va sodiqligi ortadi, chunki ular o'z vaqtida va qulay tarzda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa bankning bozor ulushini oshirish va raqobatbardoshligini yaxshilashga yordam beradi. Yangi texnologiyalarni joriy etish bankning xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirib, mijozlar ehtiyojlarini yanada samarali tarzda qondirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa va takliflar.

Tijorat banklari ekotizimlarini rivojlantirish va mijozlar uchun qulay hamda shu bilan birga zamonaviy xizmat turlarini joriy etish ularning daromadlari ko'payishini ta'minlovchi vosita ekanligi tadqiqotimiz davomida ma'lum bo'ldi.

Yuqorida amalga oshirilgan ekonometrik tahlillarimizdan shunday xulosalar shakllantirildi:

1. Tijorat banklari o'z mijozlariga masofaviy xizmat ko'rsatish tizimlarini doimiy rivojlantirish orqali mijozlari soni ortirishiga xizmat qiladi va natijada bank daromadi ortishini ta'minlaydi;
2. Agar natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiya mavjud bo'lmasa, u holda hisoblangan DW mezonining qiymati 2 atrofida bo'ladi. Mazkur misolda hisoblangan DW mezonining qiymati 2,02 ga teng. Bu esa natijaviy omil qoldiqlaridan avtokorrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi;
3. Masofadan bank xizmatlarini amalga oshirish natijasida yuridik shaxslarga kredit berish 1,81 foizga ortishi aniqlandi;

4. STATA dasturidan foydalanib, Brosh Pagan testi bilan geteroskadalilik tekshirilganda χ^2 (X kvadrat) qiymati 0,05 ga tengligi, ehtimollik darajasi 0,81 ga teng ekan. Modelda geteroskadalilik mavjud emas, model qoldiqdari erkin o'zgaruvchidir;

5. Masofadan yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish asosida mummoli kreditlarni 0,87 foizgacha kamaytirib borish aniqlandi.

6. Masofadan xizmat ko'rsatish asosida muammoli kreditlarni umumiy kreditlardagi ulushida 0,26 foizgacha kamaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нурмухаметов Р. К., Воскресенская Л. Н., Мясникова Е. Б. Банковские экосистемы в России: сущность, виды, регулирование // Финансовые рынки и банки. – 2021. – №8. – с. 33–38.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2021. 455 с.
3. Allen F., Carletti E., Gale D. Interbank market liquidity and central bank intervention // *Journal of Monetary Economics*. – 2009. – Т. 56. – №. 5. – С. 639–652.
4. Ivanov, A. Ekosistema naoborot [Elektronniy resurs] // vc.ru. – Rejim dostupa: <https://vc.ru/finance/97873-ekosistemanaoborot>
5. www.cbu.uz